

ISSN: 2456-4397

RNI No. UPBIL/2016/68067

VOL.- X , ISSUE- II May - 2025
Anthology The Research

शिक्षित महिलाओं में विवाह के प्रति बदलते दृष्टि कोण (मधुबनी)

Changing Attitudes Towards Marriage among Educated Women (Madhubani)

Paper Id : 20207 Submission Date : 2025-05-03 Acceptance Date : 2025-05-21 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16405358

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

विनीता कुमारी

शोधार्थी
गृहविज्ञान
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय
दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश

मधुबनी जिला में शिक्षित महिलाओं की विवाह के प्रति भावनाएं जटिल और विविध होती हैं। कुछ महिलाएं विवाह को एक सामाजिक आवश्यकता या व्यक्तिगत खुशी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान सकती हैं जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए एक बाधा मान सकती हैं। कुछ महिलाएं पारंपरिक विवाह व्यवस्था को आधुनिक मूल्यों कना पसंद कर सकती हैं। विवाह को एक महत्वपूर्ण कदम मान सकती हैं, जबकि अन्य इसे एक बाधा मान सकती हैं। महिलाओं की भावनाएं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती हैं।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

Educated women in Madhubani district have complex and varied feelings about marriage. Some women may view marriage as a social necessity or an important step to personal happiness, while others may view it as an obstacle to personal independence and self-reliance. Some women may prefer the traditional marriage system to modern values. Some may view marriage as an important step, while others may view it as an obstacle. Women's feelings are influenced by social, economic and cultural factors.

मुख्य शब्द

मधुबनी , विवाह , भावनाएं , सामाजिक , आर्थिक और सांस्कृतिक कारक ।

मुख्य शब्द का

अंग्रेजी अनुवाद

Madhubani, Marriage, Emotions, Social, Economic And Cultural Factors.

प्रस्तावना

शिक्षित महिलाओं का विवाह के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है पहले शादी का उनकी जीवन की प्राथमिकताओं को एक माना जाता था लेकिन अब वे अपने करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत को भी महत्व दे रही हैं। इसे बदलाव में कई कारक शामिल हैं। जैसे कि महिला शिक्षा में वृद्धि काम काजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि और पारंपरिक विचारों में बदलाह।

शिक्षित महिलाएं अपने करियर और आर्थिक रूप में स्वतंत्र होने के महत्व को समझती हैं। वे शादी को अब अपनी प्राथमिकताओं में से एक नहीं मानती बल्कि इसे अपनी जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखती हैं।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य मधुबनी जिले की शिक्षित महिलाओं में विवाह के प्रति बदलते दृष्टि कोण का अध्ययन करना है ।

साहित्यावलोकन

शिक्षित महिलाएं काम और शिक्षा को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानती हैं। वे शादी के बाद भी काम करना जारी रखना चाहती हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक बचाव के कारण महिलाओं में बदलाव आ रहा है। अब पारंपरिक विचारों से बंधे नहीं रहना चाहती हैं और अपनी पसंद से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं।

मुख्य पाठ**सामाजिक समर्थन**

विवाह एक मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली प्रदान कर सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां परिवार और समुदाय का महत्व अधिक होता है।

आर्थिक सुरक्षा

कुछ महिलाओं के लिए, विवाह एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, खासकर उन परिवारों में जहां महिला शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं।

संतानोत्पत्ति

विवाह को संतानोत्पत्ति और परिवार निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है।

वैवाहिक जीवन के प्रति आशावाद

कुछ महिलाएं वैवाहिक जीवन के प्रति आशावादी होती हैं और इसे एक सुखद और पूर्ण जीवन का स्रोत मान सकती हैं।

पारंपरिक रुढ़िवादी विचार

कुछ महिलाएं पारंपरिक रुढ़िवादी विचारों और विवाह व्यवस्था से सहमत नहीं हो सकती हैं और उन्हें इसे एक बाधा मान सकती हैं।

अप्रत्यक्ष दबाव

कुछ महिलाएं विवाह के लिए सामाजिक और पारिवारिक दबाव महसूस कर सकती हैं, जो उन्हें अपनी इच्छाओं के विरुद्ध विवाह करने के लिए मजबूर कर सकता है।

वैवाहिक जीवन में चुनौतियां

कुछ महिलाएं वैवाहिक जीवन में चुनौतियों और संघर्षों से डरती हैं, जो उन्हें विवाह से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकता है।

मधुबनी जिले में विवाह के प्रति भावनाएं

मधुबनी जिले में विवाह के प्रति भावनाएं अक्सर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती हैं। कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक विवाह व्यवस्था अधिक प्रचलित हो सकती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता का स्तर अधिक होने के कारण विवाह के प्रति अधिक सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं। शिक्षित महिलाएं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देती हैं। वे शादी के बंधन को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं मानती हैं, बल्कि इसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में देखती हैं।

शिक्षित महिलाएं परिवार के महत्व को भी समझती हैं। वे शादी को अपनी जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखती हैं, लेकिन वे शादी को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के

लिए खतरा नहीं मानती हैं।

कुल मिलाकर, शिक्षित महिलाओं का विवाह के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। वे अब शादी को अपनी जीवन की प्राथमिकताओं में से एक नहीं मानती, बल्कि इसे अपनी जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखती हैं। वे अपने करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी महत्व दे रही हैं।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज शिक्षित समाज में विवाह का वह महत्व नहीं रह गया है जो परंपरागत समाज में स्थित था। आज इसके स्वरूप में बदलाव जरूर आए हैं, परन्तु ये समाप्त नहीं हुआ है, और नहीं होगा। एक स्वस्थ और व्यवस्थित समाज के लिए विवाह नामक संस्था उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। इसमें हो रहे बदलाव को रोका नहीं जा सकता। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समाज में परिवर्तन निरंतर चलते रहता है। इसे बदलते स्वरूप के साथ विवाह में परिवर्तन अवश्य आए हैं, परन्तु इसके महत्व एवं मायने समाप्त नहीं हुआ है। हमें इसके बदलते हुए स्वरूप के साथ ही इसे स्वीकारना होगा। और आगे इसमें बदलाव के लिए भी तैयार रहना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. के० एम० कपाड़िया- भारत में विवाह एवं परिवार, मोतीलाल बनारसी दास, पटना, 1976.
2. राम आहूजा- सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, 2000.
3. एम० एम० लवाणिया एवं के० शशि जैन- भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2005
4. के० एल० शर्मा- भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2001.
5. जी० के० अग्रवाल एवं श्रीनिगा शर्मा- "भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं समस्यायें" आगरा बुक स्टोर, आगरा 1982.
6. न्यूजपेपर
7. Online